

РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF PARKING SPACE IN RESIDENTIAL DEVELOPMENT

КАМЫНИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

*магистрант,
Томский государственный архитектурно-строительный университет*

KAMYNINA ANASTASIYA VYACHESLAVOVNA

*undergraduate,
Tomsk State University of Architecture and Building*

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема парковочного пространства, связанная с выделением территорий для размещения транспортных сооружений в условиях тесной жилой застройки: автостоянок, гаражей, автозаправочных станций, станций технического обслуживания и других объектов автосервиса.

The article deals with the current problem of parking space associated with the allocation of territories for the placement of transport facilities in the conditions of close residential development: parking lots, garages, gas stations, service stations and other service facilities.

Ключевые слова: *парковка автомобилей, паркинг, парковочное пространство, гараж, строительство, жилая застройка.*

Key words: *car parking, parking, parking space, garage, construct, residential development.*

Одной из главных задач градостроительства на всех этапах развития человечества является создание комфортной среды для жизнедеятельности людей на разных территориальных уровнях, начиная от групповых систем расселения до внутриворотового пространства городов и населенных мест. При этом на каждом этапе социально-экономического развития общества меняются требования к комфортности среды, вызванные научно-техническим прогрессом и социально-экономическим развитием в различных сферах человеческой деятельности.

Наибольшее влияние на развитие городов оказывает один из основных видов научно-технического прогресса – это совершенствование различных видов транспортных средств. Именно они в большей степени влияют на формирование планировочной структуры районов городов и населенных мест.

Проблема парковки автомобилей в городах – одна из важнейших проблем, стоящих перед дорожниками в настоящее время. Быстрый рост уровня автомобилизации привел к тому, что автомобили захватили и продолжают захватывать значи-

тельные территории российских городов. Главное требование планировки дворовых территорий в районах, как новой, так и существующей жилой застройки – максимально комфортная организация проживания и отдыха населения.

В соответствии с этим необходимо планировать не только дома для проживания людей, а также и помещения для хранения и ремонта жилищного транспорта жителей, которые называются «гаражи».

Название «гараж» появилось в конце XIX века. С французского гараж [garage] – помещение для стоянки, заправки и технического обслуживания автомобилей.

В конце XIX – начале XX вв. возникло много новых отраслей промышленности, которых мир не знал ранее. В том числе и автомобилестроение.

Однако производство первых в мире автомобилей не сопровождалось одновременным строительством первых гаражей. Поэтому первыми помещениями для хранения автомобилей были привычные конюшни, где автомобили стояли рядом с лошадьми. Но гаражная инфраструктура как обслуживающая автомобиль структура неминусом должна была появиться – ведь машины были слишком дороги и требовали бережного хранения, обслуживания в специально построенных для этого зданиях. Приспособленные конюшни и амбары были морально устаревшими и не годились для этих целей.

В России первые гаражи появились по повелению Николая II в Зимнем дворце и Царском Селе. Они предназначались для обслуживания самого государя и членов царской семьи. Владельцами первых автомобилей России были не просто состоятельные господа, но люди широких взглядов, способных понять, что за автомобилем – великое будущее. Сразу после покупки автомобилей в Царском Селе начинается строительство Императорского гаража, в непосредственной близости от Александровского дворца.

В советский период автомобилизация растет с еще большей скоростью, а вместе с ней и необходимость хранения и ремонта

автомобилей. В начале 1970-х годов десятки квадратных километров железных и кирпичных гаражей стали заполнять советские города. Гаражи обычно располагались не близко от жилья.

Металлические железные гаражи – это каркас, обшитый листовым профилем. Это и определяет их особенности и характеристики. Конструкция достаточно простая. Для ее установки не нужно сооружать капитальный фундамент. Такой гараж легко и быстро собрать, он не требует конкретного проекта строительства. Его можно использовать в любых климатических условиях. А также стоимость металла помогает сэкономить денежные средства, нежели чем капитальное строительство.

В то же время получил распространение капитальный гараж. Сооружение, для которого устраивают фундамент, являющийся его неотъемлемой частью, называют капитальным. Они могут быть отдельностоящие, встроенные, пристроенные. Наземную «коробку» такого здания нельзя перенести, не нарушив всю конструкцию в целом. Это главное отличие капитальных построек от металлических гаражей. Преимуществами капитального гаража являются: долгий срок эксплуатации, приватизация капитального гаража, оптимальные условия для хранения машины.

Прогресс не стоит на месте и в развитых Европейских и Западных странах появляются многоэтажные гаражи, которые позволяют организованно парковать автомобили, экономить на площади застройки микрорайонов города, а также отлично вписываются в архитектурную среду развивающихся мегаполисов. Их разнообразие достаточно большое: рамповые, автоматизированные, открытые, закрытые, при этом из различных строительных материалов.

В американских, европейских и азиатских мегаполисах вопрос паркингов уже давно решают, возводя многоярусные парковки закрытого типа, у нас к решению этой проблемы только приступают.

Первыми заинтересовались решением вопроса строительства большого количества парковочных мест на небольшом пространстве владельцы гипермаркетов. Многоуровневые парковки, где можно без опаски оставить автомобиль на время посещения огромного магазина, есть уже во многих таких предприятиях торговли. А вот менее крупные магазины — супермаркеты — все еще предпочитают организовывать поблизости торговых центров открытые стоянки, на которых никто не отвечает за сохранность вашего автомобиля.

Именно за счет строительства больших по вместительности многоэтажных паркингов, с развитой инфраструктурой, многофункциональностью, использования альтернативных источников энергии и современных технологий можно решить проблему транспорта и парковок в крупных городах.

На сегодняшний день в России в жилых микрорайонах парковочные зоны разделились на плоскостные наземные и большие территории одноэтажных гаражей, как капитальных, так и металлических. Большая часть населения продолжает ставить машины близко к домам в местах, не предназначенных для автостоянки, на незастроенных территориях. Мест возле домов существенно не хватает, а гаражи отечественного времени уже не соответствуют техническим требованиям, занимают большую территорию, на которой могли бы быть построены объекты общественного назначения и не соответствуют требованиям развивающейся архитектурной среды.

В тесной жилой застройке острой транспортной проблемой является проблема, связанная с выделением территорий для размещения транспортных сооружений: автостоянок, гаражей, автозаправоч-

ных станций, станций технического обслуживания и других объектов автосервиса. В условиях, когда наличие свободных пространств на городской территории стремительно уменьшается, а стоимость городской земли непрерывно возрастает, возникает острая необходимость в разработке современных методов и методик, позволяющих более рационально расходоваться земельный ресурс городских территорий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ягузинская И.Ю., Типушова И.О. Современные автоматизированные системы парковки автомобилей // Концепт. 2015. Т. 35. – С. 156–160.
2. Власов Д.Н., Данилина Н.В. Совершенствование транспортной системы крупнейшего города. М.: Вестник МГСУ, 2010. №4.
3. Науменко Е.Ю. Организация парковочного пространства в общей системе дорожного движения в городах: дис. канд. техн. наук. Ростов-на-Дону, 2012.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Jaguzinskaja I.Ju., Tipushova I.O. Sovremennye avtomatizirovannye sistemy parkovki avtomobilej // Konzept. 2015. T. 35. – S. 156–160.
2. Vlasov D.N., Danilina N.V. Sovershenstvovanie transportnoj sistemy krupnejshego goroda. M.: Vestnik MGSU, 2010. №4.
3. Naumenko E.Ju. Organizacija parkovochnoogo prostranstva v obshej sisteme dorozhnogo dvizhenija v gorodah: dis. kand. tehn. nauk. Rostov-na-Donu, 2012.

© Камынина А.В., 2019.